

Formules des rayons des n cercles inscrits et circonscrits à un cercle.

Soit un cercle C de rayon R, ayant pour équation $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$

Pour tout n entier ≥ 3 et k entier variant de 1 à n,
les n cercles inscrits C'_k ont pour équation :

$$(x - a'_k)^2 + (y - b'_k)^2 = r'^2$$

Avec :

$$r' = \frac{R}{\cos \frac{\pi}{n} \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \left(\frac{\pi(n-2)}{4n} \right)} \right)}$$

$$a'_k = a + (R - r') \cos \frac{k2\pi}{n}$$

$$b'_k = b + (R - r') \sin \frac{k2\pi}{n}$$

Cas particulier, pour $n = 2$, $r' = \frac{R}{2}$

Pour tout n entier ≥ 3 et k entier variant de 1 à n,
les n cercles circonscrits C''_k ont pour équation :

$$(x - a''_k)^2 + (y - b''_k)^2 = r''^2$$

Avec :

$$r'' = \frac{R}{\cos \frac{\pi}{n} \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \left(\frac{\pi(n-2)}{4n} \right)} \right) - 2}$$

$$a''_k = a + (R + r'') \cos \frac{k2\pi}{n}$$

$$b''_k = b + (R + r'') \sin \frac{k2\pi}{n}$$

On remarque que:

$$\frac{R}{r'} - \frac{R}{r''} = 2$$

et que $\frac{r'}{r''}$ tend vers 1 quand n tend vers ∞ .

En annexe, les résultats pour différentes valeurs de n.

Démonstrations.

A - Formule du rayon r du cercle inscrit dans un triangle.

Le point d'intersection des bissectrices d'un triangle se rencontrent au centre du cercle inscrit, I.

Dans le triangle BIH, rectangle en H : $\tan \frac{\widehat{B}}{2} = \frac{IH}{BH} = \frac{r}{BH}$

$$\text{Donc } BH = \frac{r}{\tan \frac{\widehat{B}}{2}}$$

Dans le triangle HIC, rectangle en H : $\tan \frac{\widehat{C}}{2} = \frac{IH}{HC} = \frac{r}{HC}$

$$\text{Donc } HC = \frac{r}{\tan \frac{\widehat{C}}{2}}$$

Par ailleurs, la longueur du côté $a = BH + HC = \frac{r}{\tan \frac{\widehat{B}}{2}} + \frac{r}{\tan \frac{\widehat{C}}{2}}$

$$a = r \left(\frac{1}{\tan \frac{\widehat{B}}{2}} + \frac{1}{\tan \frac{\widehat{C}}{2}} \right)$$

Le rayon du cercle inscrit à un triangle, $r = \frac{a}{\frac{1}{\tan \frac{\widehat{B}}{2}} + \frac{1}{\tan \frac{\widehat{C}}{2}}}$

B - Formule du rayon r' de n cercles inscrits à un cercle de rayon R .

Dans le triangle ABC, le rayon du cercle inscrit, $r' = \frac{a}{\frac{1}{\tan \frac{\widehat{B}}{2}} + \frac{1}{\tan \frac{\widehat{C}}{2}}}$

avec $\widehat{B} = \frac{360}{n} = \frac{2\pi}{n}$ donc $\frac{\widehat{B}}{2} = \frac{\pi}{n}$

Dans le triangle ABC isocèle, la somme des angles $\widehat{B} + 2\widehat{C} = 180$

$$2\widehat{C} = 180 - \widehat{B} = \pi - \frac{2\pi}{n}$$

$$\frac{\widehat{C}}{2} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2n} = \frac{\pi n - 2\pi}{4n} = \frac{\pi(n-2)}{4n}$$

Donc $r' = \frac{a}{\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \frac{\pi(n-2)}{4n}}}$ et $a = r' \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \frac{\pi(n-2)}{4n}} \right)$

Par ailleurs, dans le triangle BHC, rectangle en H, $\cos \frac{\widehat{B}}{2} = \frac{R}{a} = \cos \frac{\pi}{n}$

Donc $a = \frac{R}{\cos \frac{\pi}{n}}$

Donc $\left\{ \begin{array}{l} a = r' \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \frac{\pi(n-2)}{4n}} \right) \\ a = \frac{R}{\cos \frac{\pi}{n}} \end{array} \right\}$

$$\text{Alors } r' \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \frac{\pi(n-2)}{4n}} \right) = \frac{R}{\cos \frac{\pi}{n}}$$

$$\text{Pour tout } n \geq 3, r' \text{ (rayon des } n \text{ cercles inscrits à un cercle)} = \frac{R \text{ (rayon du cercle central)}}{\cos \frac{\pi}{n} \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \left(\frac{\pi(n-2)}{4n} \right)} \right)}$$

$$\text{Pour tout } n \geq 3, \frac{R}{r'} = \cos \frac{\pi}{n} \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \left(\frac{\pi(n-2)}{4n} \right)} \right)$$

Remarque: pour $n = 2$, les cercles inscrits n'étant pas contenus dans un triangle, la formule n'est pas applicable mais un graphique permet de démontrer que pour deux cercles inscrits, $r' = \frac{R}{2}$

C - Formule du rayon r'' de n cercles circonscrits à un cercle de rayon R .

$$\text{Dans le triangle ABC, le rayon du cercle inscrit, } r'' = \frac{a}{\frac{1}{\tan \frac{\hat{B}}{2}} + \frac{1}{\tan \frac{\hat{C}}{2}}}$$

$$\text{avec } \hat{B} = \frac{360}{n} = \frac{2\pi}{n} \text{ donc } \frac{\hat{B}}{2} = \frac{\pi}{n}$$

Dans le triangle ABC isocèle, la somme des angles $\widehat{B} + 2\widehat{C} = 180$

$$2\widehat{C} = 180 - \widehat{B} = \pi - \frac{2\pi}{n}$$

$$\frac{\widehat{C}}{2} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2n} = \frac{\pi n - 2\pi}{4n} = \frac{\pi(n-2)}{4n}$$

$$\text{Donc } r'' = \frac{a}{\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \frac{\pi(n-2)}{4n}}} \text{ et } a = r'' \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \frac{\pi(n-2)}{4n}} \right)$$

Par ailleurs, dans le triangle BHC, rectangle en H, $\cos \frac{\widehat{B}}{2} = \frac{R + 2r''}{a} = \cos \frac{\pi}{n}$

$$\text{Donc } a = \frac{R + 2r''}{\cos \frac{\pi}{n}}$$

$$\text{Donc } \left\{ \begin{array}{l} a = r'' \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \frac{\pi(n-2)}{4n}} \right) \\ a = \frac{R + 2r''}{\cos \frac{\pi}{n}} \end{array} \right\}$$

$$\text{Alors } r'' \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \frac{\pi(n-2)}{4n}} \right) = \frac{R + 2r''}{\cos \frac{\pi}{n}}$$

$$r'' \cos \frac{\pi}{n} \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \frac{\pi(n-2)}{4n}} \right) = R + 2r''$$

$$r'' \cos \frac{\pi}{n} \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \frac{\pi(n-2)}{4n}} \right) - 2r'' = R$$

$$r'' \left(\cos \frac{\pi}{n} \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \frac{\pi(n-2)}{4n}} \right) - 2 \right) = R$$

Pour tout $n \geq 3$, r'' (rayon des n cercles circonscrits à un cercle) = $\frac{R \text{ (rayon du cercle central)}}{\cos \frac{\pi}{n} \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \left(\frac{\pi(n-2)}{4n} \right)} \right) - 2}$

Pour tout $n \geq 3$, $\frac{R}{r''} = \cos \frac{\pi}{n} \left(\frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{\tan \left(\frac{\pi(n-2)}{4n} \right)} \right) - 2$

D – Annexe

n cercles	R/r'	R/r''	r'/r''
2	2	-	-
3	2,154700538	0,154700538	13,92820323
4	2,414213562	0,414213562	5,828427125
5	2,701301617	0,701301617	3,851839996
6	3	1	3
7	3,304764871	1,304764871	2,532843231
8	3,61312593	1,61312593	2,239828809
9	3,9238044	1,9238044	2,039606729
10	4,236067977	2,236067977	1,894427191
11	4,549465533	2,549465533	1,784478148
12	4,863703305	2,863703305	1,698396372
24	8,661297576	6,661297576	1,300241804
50	16,92597111	14,92597111	1,133994632
100	32,83622521	30,83622521	1,064858782
1000	319,3104098	317,3104098	1,006302976